

नवीन शिक्षण उपागमों की प्रभावशीलता का अध्ययन

★ घीसालाल लोधा (Ph.D. Scholar)

★ ★ डॉ मूलचन्द मीणा (PDF Research Scholar)

प्रस्तावना –

प्राचीनकाल में शिक्षण प्रक्रिया अध्यापक एवं छात्रों के बीच अन्तःक्रिया के रूप में थी। जिसमें अध्यापक की प्रधानता थी किन्तु मनोवैज्ञानिक परीक्षणों व तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप वर्तमान में शिक्षा व शिक्षक का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। अब शिक्षा बालकेन्द्रित हो गई है। बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप ही शिक्षण का आयोजन किया जाने लगा है। इससे शिक्षण का स्वरूप व्यापक हो गया है। वैश्वीकरण के इस युग में शिक्षण कक्षा-कक्ष में सामान्य जानकारी देने तक ही सीमित नहीं रहा है अपितु शिक्षण हेतु अध्यापक को स्वयं तैयारी की आवश्यकता होती है। उसे अनेक व्यूह रचनाओं व नीतियों का निर्माण अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुँचाने के लिए करना पड़ता है। शिक्षण प्रक्रिया की सरल, बोधगम्य व गुणात्मक व प्रभावी हेतु अनेक शिक्षण प्रतिमानों, विधियों एवं उपागमों का प्रवेश हुआ है। जिनकी सहायता से परम्परागत शिक्षण में अनेक सुधार हुए हैं तथा बदलते हुए परिवेश में छात्रों के अनुसार शिक्षण का आयोजन किया जाने लगा।

निजीकरण एवं वैश्वीकरण के इस युग में जहाँ प्रत्येक क्षेत्र में नवीनीकरण व आधुनिकीकरण का समावेश हुआ है वही शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रही है। इसलिए शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी व सरल, सरस बनाने के नित नये आव्यूहों का प्रयोग किया जा रहा है। आव्यूह शब्द सेना से लिया गया है। सेनानायक जिस प्रकार अपने लक्ष्य के लिए आव्यूह का प्रयोग करता है। उसी प्रकार शिक्षक भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शिक्षण-आव्यूह का प्रयोग करता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। इसलिए शिक्षण आव्यूह का प्रयोग किया जाता है। छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाया जा सके इसलिए प्रशिक्षकों को भी शिक्षण आव्यूह की तैयारी करनी होती है।

आज भारत के विद्यालयों में योग्य तथा प्रशिक्षित अध्यापकों, उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों तथा प्रभावी शिक्षण-अधिगम सामग्री का अभाव है। भौतिक सुविधाएं जैसे – कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला, श्रव्य-दृश्य सामग्री आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए यह अत्यावश्यक हो जाता है कि हम सम्प्रेषण के नवीन साधनों, अनुदेशन की नवीन विधियों तथा प्रविधियों का पता लगाकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाएँ।

★ जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय) उदयपुर, राजस्थान।

★ ★ जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय) उदयपुर, राजस्थान।

आज शिक्षार्थियों को वैयक्तिक अनुदेशन देने की माँग चारों ओर उठ रही है। हम जानते हैं कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभेद पाया जाता है, जैसे – शिक्षार्थियों की बुद्धि, ज्ञान अवबोध, कौशल, अभिवृत्ति, रुचि, स्वभाव आदि में अन्तर पाया जाता है लेकिन परम्परागत विधियों में शिक्षार्थी को वैयक्तिक निर्देशन अथवा अनुदेशन के लिए कोई स्थान नहीं होता। जो शिक्षार्थी कक्षा में सचेत एवं सक्रिय नहीं रह पाते वे उपलब्धि में पिछड़ जाते हैं, जबकि जो शिक्षार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं, उपलब्धि उच्च रहती है।

नया हमेशा सबको भाता है, फिर वह चाहे पहनने-खाने की बात है या जानने समझने की। नयापन जीवन को गति प्रदान करता है। आज की शिक्षा में भी नवीन शिक्षण विधियों की आवश्यकता है, जो बच्चों में स्वयं सोचने एवं करने की क्षमता को विकसित कर सके।

लेकिन आज भी विद्यालयों में कला एवं सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में परम्परागत विधि द्वारा ही शिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें शिक्षक सक्रिय रह कर ज्ञान का स्थानान्तरण करता है और शिक्षार्थी निष्क्रिय रहकर ही मात्र सुनते हैं। एक साधारण व्याख्या शिक्षार्थियों को प्रेरणा नहीं देती, विषय में रुचि उत्पन्न नहीं कर पाती और न ही शिक्षार्थियों में सम्प्रत्यय का विकास कर पाती है। अतः वर्तमान में शिक्षार्थियों के लिए प्रभावी एवं रुचिकर अधिगम सामग्री के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है।

शिक्षण आव्यूह का अर्थ स्टोन्स तथा मौरिस के अनुसार – “शिक्षण आव्यूह पाठ्ययोजना का सामान्यीकृत रूप से सम्मिलित होती है जिसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के उद्देश्यों के रूप में सम्मिलित होती है। आव्यूह की रूपरेखा को प्रयुक्त करने के लिए युक्तियों की भी योजना तैयार की जाती है। पाठ-योजना की आव्यूह वृहत् पाठ्यक्रम का ही अंग मानी जाती है। आव्यूह प्रत्यय शिक्षण विधियों से अधिक व्यापक है क्योंकि शिक्षण विधियों में केवल पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतीकरण को ही ध्यान में रखा जाता है जबकि शिक्षण आव्यूह में शिक्षण के सभी पक्षों (पाठ्यवस्तु, कार्यविश्लेषण उद्देश्य, सीखने के अनुभव, छात्रों के स्तर, रुचियों, योग्यता तथा आयु आदि) को ध्यान में रखा जाता है।”

इसके अतिरिक्त शिक्षण विधियों के उपयोग में शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है और सीखने के अनुभवों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि शिक्षण विधियों में परिवर्तन लाया जाए। जिससे विभिन्न प्रकार के सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण आव्यूह को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है –

(अ) प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह : –

(ब) प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह –

उद्देश्य :-

शोधार्थी ने अनुसंधान कार्य निम्नलिखित उद्देश्यों का चयन किया है:-

1. शिक्षार्थियों के शिक्षण में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
2. शिक्षार्थियों में नवाचार उपागम की प्रभावशीलता की पहचान करना।
3. शिक्षार्थियों के लिए अधिगम सामग्री का निर्माण करना।
4. प्रभावी शिक्षण सामग्री का शिक्षार्थियों पर प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ :-

शोधार्थी ने अपने अनुसंधान कार्य हेतु निम्नलिखित आधारभूत परिकल्पनाएँ बनायी है :-

1. शिक्षार्थियों के सामान्य शिक्षण व नवीन उपागम शिक्षण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. शिक्षार्थियों के पूर्व व पश्च मध्यमान प्राप्तांक में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध न्यादर्श एवं सीमांकन -

क्र.सं.		
1.	जिला	झालावाड़
2.	विद्यालय	रा. मा. वि., झा. पाटन
3.	कक्षा	छठी

4.	विषय	हिन्दी
5.	विद्यार्थी	30 नियंत्रित समूह 30 प्रायोगिक समूह

अनुसंधान-विधि : -

प्रस्तुत शोध में शोध की प्रकृति को देखते हुए शोधार्थी ने प्रायोगिक विधि का प्रयोग किया।

दत्त संकलन - दत्त संकलन हेतु पूर्व व पश्च परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

शोधकर्ता ने न्यादर्श चयन हेतु माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ की छठी कक्षा के शिक्षार्थियों को लिया। पूर्व कक्षा के परीक्षण तथा हिन्दी विषय में पूर्व कक्षाओं के प्राप्तांकों एवं पूर्व परीक्षण के आधार पर जिनके 50 प्रतिशत से कम अंक आये ऐसे हिन्दी विषय वाले शिक्षार्थियों का चयन किया गया। उन शिक्षार्थियों को दो समूहों में बांटा गया तथा सिक्के को उछालकर एक को नियंत्रित समूह और दूसरे को प्राथमिक समूह बनाया गया। प्रत्येक समूह में शिक्षार्थियों की संख्या 30-30 ली गई।

सारणीयन एवं विश्लेषण :-

सारणी संख्या 1

प्रभावी शिक्षण सामग्री का शिक्षार्थियों पर प्रभाव का मध्यमान के आधार पर विश्लेषण

समूह	पूर्व परीक्षण का मध्यमान	अन्तिम परीक्षण का मध्यमान
नियंत्रित समूह	13.8	18.3
प्रायोगिक समूह	14.5	21.4

उपरोक्त सारणी के अनुसार नियंत्रित समूह के पूर्व परीक्षण पर शिक्षार्थियों का मध्यमान 13.8 तथा अन्तिम परीक्षण पर शिक्षार्थियों का मध्यमान 18.3 है। प्रथम परीक्षण से अन्तिम परीक्षण में मध्यमान बढ़ गया है। प्रायोगिक समूह में पूर्व परीक्षण का मध्यमान 14.5 तथा अन्तिम परीक्षण का मध्यमान 21.4 रहा है। अर्थात् प्रथम परीक्षण से अन्तिम परीक्षण में मध्यमान बढ़ गया है। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि प्रभावी शिक्षण सामग्री का शिक्षार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

उपसंहार : -

नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। यह पूर्व नियोजित नवीन एवं विशिष्ट परिवर्तन है जिसमें विशिष्टता के गुण निहित रहते हैं और इनका उद्देश्य वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करना है तथा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है। अन्ततः कहा जा सकता है कि वर्तमान में शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सरस व प्रभावी बनाने हेतु अध्यापकों व प्रशिक्षकों को समय-समय पर विभिन्न शिक्षण आव्यूह एवं नवाचारों को उपयोग करते रहना चाहिए जिससे छात्रों को प्रभावशाली शिक्षण के साथ-साथ नवीनता तथा व्यवहारिकता का अनुभव होगा।

संदर्भ साहित्य :-

BOOKS :

1. Agarwal Subhash (1987): "Learning Styles", Among Creative Publishing house.
2. Anastasi, Anne, Psychological Testing", New York: MacMailan Publishing Co., Inc., 1976.
3. बेस्ट, जॉन डब्ल्यू. (1995) : "शिक्षा अनुसंधान विधि एवं विश्लेषण", विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
4. ढोढियाल, एस.; फाटक, ए.बी. (2003) : "शैक्षिक अनुसंधान विधिशास्त्र", राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
5. Good, C.V. (1959) "Introduction to Educational Research", New York.
6. Goods, Bar and Scates (1947): "Methodology of Education Research", New York.
7. Guild, Pat (1990): "On Learning Style a Conversation with Pat Guild Educational Leadership", 48, 2, pp.10-13.
8. Gupta S.C. (1981): "Fundamentals of Statistics", Bombay Himalaya Publishing Home.
9. हेनरी ई. गेरिट (1979) : "शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग" (अनुवादित संस्करण) कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
10. James, M. Lee: "Principles and Method of Secondary Education".
11. कपिल, एच.के. (2006) : "अनुसंधान विधियाँ" एच.पी. भार्गव बुक हाउस आगरा।
12. कपिल, एच.के. (2008) : "सांख्यिकी के मूल तत्व" विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
13. Koul, Lokesh (1984): "Methodology of Educational Research" Vikas Publishing House Pvt. Ltd.
14. माथुर, एस.एस. (1977) : "शिक्षा मनोविज्ञान", विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
15. Minewiser LD (2010): "Teaching about type and learning styles", Bulletin of Psychological type 33(2) 37-38.
16. पाठक, पी.डी. (1977) : "शिक्षा मनोविज्ञान" विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

17. सरिन एवं सरिन (2008) : "शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ" विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
18. सुखिया, एस.पी. मेहरोत्रा, पी.बी. (1984) : "शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व" विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

WEBLIOGRAPHY:

1. <http://www.wikipedia.org>
2. <http://www.dissertation.com>
3. <http://www.eurojournals.com>